

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ЛИЧНОСТНОМ ФОРМИРОВАНИИ ДЕТЕЙ

Чориева Дурдона Анваровна

Низами Ташкентский государственный педагогический университет, факультет дошкольного образования, доцент кафедры педагогики и психологии дошкольного образования

choriyevadurdona55@gmail.com

Аннотация. В статье освещается важность интеллектуального и духовно-нравственного воспитания человека, достижения его самореализации как всесторонне развитой личности, реализации социального требования к каждому гражданину в получении знаний, проявлении творческих способностей, интеллектуальном развитии, влияния социальной среды - на развитие и становление личности, социального воспитания, поддержки людей обществом, в коллективе, у других людей, личностной помощи в усвоении и принятии нравственных установок.

Ключевые слова: степень преобладания социальных норм в социальной сфере, нравственная и правовая самореализация, социальная активность, гибкость в коллективе и способность адаптироваться к изменяющейся социальной среде, норма поведения, социальная среда, социальное воспитание, социальная трудовая деятельность.

Annotation. The article covers the importance of educating a person in a spiritual and moral way, achieving his / her manifestation as a comprehensively developed person, the realization of social demand, the acquisition of knowledge of each citizen, the manifestation of his / her creative abilities, the development of the social environment, the impact of human development and formation, social upbringing, the support of people by society,

Keywords: priority level of social norms in the social sphere, moral and legal self-awareness, social activity, flexibility in the team and the ability to adapt to a changing social environment, one norm of behavior, social environment, social upbringing, social work work.

Как определено в Законе Республики Узбекистан «Об образовании», это позволяет нам выполнять священные задачи воспитания наших детей современными, прекрасными нравственными и совершенными людьми. Государственная политика в области подготовки кадров предусматривает интеллектуальное, духовно-нравственное воспитание человека, достижение его проявления как всесторонне развитой личности. Реализация этого социального запроса гарантирует право каждого гражданина на получение знаний, на проявление творческих способностей, на интеллектуальное развитие, на работу по определенной профессии.

Развитие всех важных качеств будущего человека и его социализация в дошкольной образовательной организации является важнейшим этапом, на основе которого в дальнейшем начинается индивидуализация личности. На мой взгляд, нравственный упадок современного общества связан с отсутствием идеологии цели, к которой мы должны стремиться, и высококвалифицированных учителей. Из-за отсутствия глубоких теоретических знаний воспитатель опирается только на собственный опыт и начинает использовать методы, кажущиеся правильными и эффективными, но совершенно противоречащие педагогике.

В социальной сфере определяется уровень приоритетности социальных норм, нравственно-правовое самосознание, социальная активность, гибкость в коллективе и способность адаптироваться к меняющейся социальной среде. Органично-системная диагностика уровня образованности молодежи характеризуется многогранностью воспитательной и воспитательной деятельности, а также многообразием социальных и индивидуальных особенностей человека. Известно, что на восприятие знаний молодыми

людьми значительное влияние оказывает их предыдущий опыт и уровень умственного развития. Если новый материал сопровождается неясными или неправильными представлениями и понятиями, то это новое впечатление не будет адекватно складываться в сознании молодежи. В результате они могут накапливать неправильные знания и неправильные навыки. Это вызывает признаки отклонения от норм нравственного поведения в поведении молодежи.

Для того чтобы человек стал личностью как социальным существом, необходимы условия социальной среды и воспитание. Под влиянием них человек развивается как личность и становится личностью. Гуманные качества нежного сердца ребенка в основном даются в семье. Основываясь на отношениях родителей и членов семьи, взаимном уважении и внимании, духовно-нравственных качествах, ребенок в дальнейшем будет сам выбирать свой жизненный путь. Потому что до определенного возраста ребенок развивается, в основном, подражая своим родителям.

Если взять в масштабах общества, то видно, что поведение людей в разных условиях, управление их поведением зависит от определенных педагогических законов. Причиной этого являются различные нормы и правила, принятые в обществе. Потому что в процессах взаимного общения и взаимодействия образы таких действий впитываются в сознание людей, и все принимают их как норму. Например, нормой поведения является то, что подростки и молодежь в целом должны уступать место взрослым в общественных местах. Соблюдение этой нормы или нет контролируется системой социального контроля, то есть в указанных выше условиях, если подросток не уступит место пожилому человеку в автобусе, общественность немедленно призовет его к социальному заказу. [1]. Поэтому каждый человек выполняет разные роли в разных обстоятельствах, а то, как выполняются эти роли и их соответствие ожиданиям людей, отслеживается через систему социального контроля. Именно поэтому люди, вступающие в общение, всегда

контролируют свое поведение и поведение других и подстраиваются друг под друга в своих действиях. Но иногда наличие множества ролей у человека может привести к ролевому конфликту. Например, если у учителя в группе, которую он обучает, есть ребенок, у него может возникнуть такой конфликт во время урока, то есть ему приходится выполнять роль и отца или матери, и воспитателя одновременно. Или репетитор, который приходит в дом к непослушному ребенку, одновременно борется между роль воспитателя и гостя.

Взаимодействия между людьми, выполняющими разные роли, регулируются системой ожиданий. Например, хочет он того или нет, от учителя ждут определенных действий, которые не должны противоречить роли воспитателя. Поступки человека, который действует в соответствии со своими ролями и ведет себя всегда по норме, называются нравственными поступками. Например, манеры учителя, то, что он мастер своего дела, умение понимать сердца детей, то, как он работает с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, являются признаками того, что у него есть манеры. Грубый человек - наоборот.

Итак, в процессе взаимного общения один человек оказывает педагогическое воздействие на другого человека. Этот эффект может быть понятен или не понят обеими сторонами. То есть иногда мы не понимаем, почему один человек оказывает на нас сильное влияние, а другой человек, наоборот, не имеет никакого влияния. Это важная проблема педагогики. У каждого педагога свой стиль воздействия и сила воздействия. Влияние личности воспитателя на детей отчетливо наблюдалось в следующем эксперименте. [2].

Детям основной группы выдали несколько игрушек и сказали не трогать только одну из них, красную деревянную игрушку. Детей оставили одних, и за их передвижениями тайно следили. Многие дети все равно прикасались к запрещенной игрушке. Во второй серии эксперимента теперь можно трогать

все игрушки — сказано, что крышку красной коробки открыть невозможно. Поверх этого ящика висела фотография воспитателя этих детей. В этой серии, по сравнению с первой, количество «нарушителей запрета» резко сократилось. Итак, это наглядно доказывает влияние личности педагога на действия ребенка. Говоря о межличностном влиянии, необходимо говорить о роли репутации учителя. Потому что авторитетный человек всегда будет иметь свое положение и влияние в группе, которую он заработал. Репутация человека – это его способность оказывать волевое и эмоциональное воздействие на других людей. Известно, что репутация приобретается не только делами или жизненным опытом, а ее реальной основой являются правильные отношения человека с людьми, сочетание его человеческих качеств и других положительных качеств. Педагогическая репутация является важнейшим критерием влияния.

Рубинштейн говорил: «Сущность человека отличается его историей». [3].

Человек как субъект жизни имеет три организационных уровня:

- 1) психическая кладовая - индивидуальные особенности психических процессов;
- 2) личный запас - качества характера и способности;
- 3) жизненный резерв - нравственность, сознательность, способность определять жизненные задачи, мировоззрение, активность, жизненный опыт.

Социальная среда - широкая социальная реальность, непосредственная среда общества, государства и воспитания, влияющая на его развитие и становление;

Социальное воспитание – это забота общества о будущем поколении, поддержка людей обществом, в общине, в других людях, личная помощь в обучении и принятии нравственных отношений. Помощь человеку – это

обучение его поиску правильного пути в жизни, выздоровлению в новых жизненных условиях.

Социальная работа – это профессиональная деятельность, которая помогает человеку в его успешной социализации, улучшении социального положения в обществе.

Идея социальной идентификации личности занимает одно из центральных мест. Социальный фактор он рассматривает опосредованно, через понятия социального статуса, социального положения, образа жизни и т. Не претендуя на создание комплексной методики диагностики социально-личностного развития детей, попытаемся определить систему методов диагностики, которая позволит педагогам определить задачи педагогического процесса в этом направлении.

В социальной сфере определяется уровень приоритетности социальных норм, нравственно-правовое самосознание, социальная активность, гибкость в коллективе и способность адаптироваться к меняющейся социальной среде. Органично-системная диагностика уровня образованности молодежи характеризуется многогранностью воспитательной и воспитательной деятельности, а также многообразием социальных и индивидуальных особенностей человека. Известно, что на восприятие знаний молодыми людьми значительное влияние оказывает их предыдущий опыт и уровень умственного развития. Если новый материал сопровождается неясными или неправильными представлениями и понятиями, то это новое впечатление не будет адекватно складываться в сознании молодежи. В результате они могут накапливать неправильные знания и неправильные навыки. Это вызывает признаки отклонения от норм нравственного поведения в поведении молодежи.

Одним словом, условия социальной среды и воспитания необходимы для того, чтобы человек стал личностью как существом общественным. Под влиянием них человек развивается как личность и становится личностью.

Список литературы:

1. Алексеева, Л. Н., Инновационные технологии как источник экспериментирования / Л. Н. Алексеева Воспитатель. - 2006.
2. Chorjeva, D. A. (2022, November). DIAGNOSTIC FEATURES TO IMPROVE LEARNING PROCESS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 145-149).
3. Chorjeva, D. A. BO 'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH YO 'LLARI. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O 'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI, 385.
4. Chorjeva, D. (2020). IMPROVING STUDENTS'READINESS FOR PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF PRESCHOOL CHILDREN. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3).
5. Жураева, Н. Т. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 232-239.
6. Махмудова, Д.М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
7. Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107)

8. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).
9. Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.
- 10 Алиходжаева, Г.С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.